

MODUŁ VII AKADEMII TOOLS4CAP

OD METOD DO DOWODÓW: WNIOSKI Z ANALIZ PRZYPADKÓW

Raport podsumowujący

Wprowadzenie

Wraz z wkroczeniem projektu Tools4CAP w ostatni rok, Akademia staje się centralną platformą służącą konsolidacji, rozpowszechnianiu i wdrażaniu wiedzy zgromadzonej w ciągu ostatnich trzech lat. Jej celem jest poprowadzenie uczestników przez ustrukturyzowaną ścieżkę edukacyjną, która stopniowo pogłębia zrozumienie, prezentuje praktyczne zastosowania i wspiera państwa członkowskie w dostosowywaniu zdobytej wiedzy do ich własnych kontekstów krajowych.

Aby zrealizować tę ambicję, Akademia, koordynowana przez [Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacji w Rozwoju Lokalnym](#) (AEIDL), przyjmuje w 2026 r. wzajemnie powiązaną, wieloetapową strukturę składającą się z trzech modułów. Każdy moduł ma odrębny cel, a wszystkie razem tworzą jedną spójną ścieżkę, która odzwierciedla głębię analityczną 12 studiów przypadków opracowanych w ramach Tools4CAP. Taka konstrukcja zapewnia **ciągłość i różnorodność perspektyw, wzmacniając wpływ projektu w miarę zbliżania się do jego zakończenia**. W ramach trzech modułów uczestnicy przejdą od zrozumienia bazy dowodowej projektu, przez analizę rzeczywistych doświadczeń wdrożeniowych, aż po refleksję nad tym, jak wyniki Tools4CAP można zastosować w ich własnych kontekstach krajowych.

ORGANIZATOR:

17 MARCA 2026 R.

ONLINE

44 UCZESTNIKÓW z 18 KRAJÓW

(Władze publiczne, organy zarządzające; naukowcy; innowatorzy; oraz inne podmioty związane z sektorem rolnym)

PREZENTACJE I NAGRANIA [TUTAJ](#)

Jeśli widzisz Państwo tę ikonę, proszę kliknąć, aby obejrzeć prezentację

Jeśli widzisz Państwo tę ikonę, proszę kliknąć, aby obejrzeć film

Moduł VII, który odbył się **17 marca 2026 r.**, zgromadził ponad 40 uczestników z 18 państw członkowskich. Sesja rozpoczęła się od przeglądu wyników projektu i planu działania na 2026 r., **wyznaczając kierunek ostatniego roku cyklu edukacyjnego Akademii**. Cztery studia przypadków przedstawione w tym module pokazały zestaw zaawansowanych rozwiązań technicznych, które odróżniają je od szerszej grupy, w tym wykorzystanie wyrafinowanego modelowania ilościowego, wysoki poziom integracji danych i interoperacyjności oraz wysoki poziom analityczny wspierające **podejmowanie decyzji oparte na dowodach**.

Akademia Tools4CAP ma na celu zapewnienie ram dla budowania potencjału i wzajemnego uczenia się w celu opracowania atrakcyjnego i dostosowanego do potrzeb programu szkoleniowego, który zaspokoi potrzeby użytkowników końcowych. **Tools4CAP**, koordynowany przez ECORYS, to projekt w ramach programu „Horyzont”, w którym uczestniczy 21 organizacji partnerskich z 18 krajów UE, posiadających wyjątkową wiedzę specjalistyczną w zakresie zagadnień gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, nowych źródeł danych i technologii monitorowania, a także w zakresie angażowania interesariuszy oraz danych i wskaźników dotyczących kwestii społecznych, środowiskowych i dobrostanu zwierząt w kontekście rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Plany strategiczne WPR i wykorzystanie narzędzi: przegląd Tools4CAP

W ramach projektu Tools4CAP poczyniono postępy we wspieraniu planowania strategicznego opartego na dowodach poprzez opracowanie, przetestowanie i ocenę szerokiego wachlarza narzędzi analitycznych, partycypacyjnych i monitorujących w państwach członkowskich. Do grudnia 2025 r. w ramach projektu zgromadzono obszerny zbiór spostrzeżeń dotyczących tego, w jaki sposób narzędzia te mogą usprawnić opracowywanie, wdrażanie i przegląd planów strategicznych WPR, **zwłaszcza w kontekście, w którym przyszłe ramy zarządzania mogą zapewnić państwom członkowskim większą autonomię i elastyczność w kształtowaniu polityki**.

W oparciu o te prace analityczne w ramach projektu sformułowano również zalecenia dotyczące kolejnych **wieloletnich ram finansowych**. Zostały one przedstawione w **dokumentie strategicznym „WPR 2028–2034: Nawigacja po zmianach w kierunku polityki opartej na dowodach”**, opublikowanym w grudniu 2025 r., który nakreśla konsekwencje proponowanej zmiany w zarządzaniu oraz podkreśla istotną rolę solidnych narzędzi analitycznych, zharmonizowanych systemów danych i wzmocnionych zdolności instytucjonalnych w celu zapewnienia przejrzystości, porównywalności i podejmowania decyzji opartych na dowodach w całej Unii.

Zalecenia zawarte w analizie stanowią spójny zestaw priorytetów dla decydentów zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, a także dla środowiska naukowego. Podkreślają one **znaczenie oparcia krajowych i regionalnych planów partnerstwa (KRPP) oraz zawartych w nich rozdziałów dotyczących WPR na solidnych dowodach i procesach sprzyjających włączeniu społecznemu**, wzmocnienia zdolności analitycznych i w zakresie danych oraz zapewnienia spójności i rozliczalności w ramach bardziej elastycznych

ram zarządzania. Wszystkie zalecenia można w **całości** znaleźć **w dokumencie strategicznym** i zostaną one dopracowane w oparciu o wnioski płynące z analiz przypadków oraz ostatniego roku prac w ramach projektu.

Wnioski. Wkład studiów przypadków Tools4CAP

Iłonę Rac

Uniwersytet w Lublinie

Studia przypadków Tools4CAP pokazują, w jaki sposób narzędzia analityczne, partycypacyjne i monitorujące mogą wzmocnić proces opracowywania, wdrażania i przeglądu planów strategicznych WPR. Na podstawie 12 przykładów krajowych w ramach projektu przetestowano modele ilościowe, partycypacyjne metody wspomagania decyzji, rozwiązania monitorujące oraz zintegrowane kombinacje narzędzi, uzyskując praktyczne spostrzeżenia dotyczące ich wartości dodanej, wymagań operacyjnych oraz znaczenia dla kształtowania polityki opartej na dowodach.

Analiza, przedstawiona przez Iłonę Rac (Uniwersytet w Lublinie), opiera się na pełnym zestawie materiałów ze studiów przypadków ukończonych do listopada 2025 r., w tym na wyborze narzędzi i benchmarkingu, podstawach metodologicznych dla każdej grupy narzędzi oraz przygotowaniu i realizacji studiów przypadków. Ocena opiera się zarówno na praktycznych, jak i teoretycznych spostrzeżeniach związanych z każdym narzędziem, wybranym z szerszego wykazu w oparciu o zainteresowania użytkowników końcowych i priorytety krajowe.

METODY JAKOŚCIOWE I PARTYCYPACYJNE

- Niemcy – macierz IOI
- Irlandia – logika interwencji
- Polska – narzędzie do priorytetyzacji potrzeb

MODELE ILOŚCIOWE

- Czechy – model GLOBIOM
- Francja – eksperymentalne narzędzie ewaluacyjne
- Węgry – model CAPRI

SYSTEMY MONITOROWANIA I GROMADZENIA DANYCH

- Grecja – narzędzie do monitorowania polityki
- Włochy – narzędzie do monitorowania polityki
- Hiszpania – mapa wskaźników węgla organicznego w glebie

NARZĘDZIE ZINTEGROWANE (PODEJŚCIA WIELONARZĘDZIOWE)

- Holandia – zintegrowane modele dochodów gospodarstw rolnych w ramach ekoschematów/Farmdyn/AGMEMOD, macierz IOI, narzędzie do monitorowania polityki
- Słowenia – Tworzenie wizji w sposób partycypacyjny, narzędzie do monitorowania polityki, tworzenia scenariuszy
- Hiszpania – Cyfrowa księga gospodarstwa i model CAPRI

Studia przypadków Tools4CAP według kategorii narzędzi

Ocena łączy informacje pochodzące z wniosków ze studiów przypadków, wymiany z partnerami krajowymi oraz wewnętrznych dyskusji projektowych, w tym specjalnych warsztatów, które potwierdziły wyniki i pogłębiły zrozumienie działania narzędzi w rzeczywistych kontekstach politycznych. Przyjęto ustrukturyzowane, **pięciostopniowe podejście**:

1. Opracowano raporty ze studiów przypadków w celu udokumentowania doświadczeń związanych z wdrażaniem, korzyści, ograniczeń i ryzyka.
2. Studia przypadków pogrupowano w cztery kategorie odzwierciedlające ich cechy metodologiczne.
3. Zdefiniowano matrycę oceny zawierającą 5 kryteriów głównych i 12 kryteriów szczegółowych
4. Każdą kategorię narzędzi oceniono poprzez udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań ewaluacyjnych.

5. Opracowano wnioski i zalecenia mające na celu ukierunkowanie stosowania narzędzi w państwach członkowskich.

Centralnym elementem oceny są **ramy oceny Tuneup (ang. Tuneup Evaluation Framework - TEF)**, które stanowią koncepcyjną i metodologiczną podstawę analizy narzędzi wykorzystywanych przy opracowywaniu i monitorowaniu planów strategicznych WPR. TEF opiera się na kategoryzacji narzędzi, macierzy oceny zawierającej kryteria główne, kryteria i pytania przewodnie oraz triangulacji dowodów pochodzących z różnych źródeł. Podczas gdy kryteria główne i szczegółowe są spójne we wszystkich kategoriach narzędzi, pytania ewaluacyjne są dostosowane do konkretnych cech metodologicznych i technicznych każdego rodzaju narzędzi.

Pięć kryteriów ram oceny Tuneup

TEF opiera się na pięciu kryteriach: **dokładności, rzetelności, przydatności, dostępności i efektywności.**

Wszystkie te kryteria razem stanowią kompleksową podstawę do oceny mocnych stron i ograniczeń narzędzi, określenia warunków ich skutecznego wykorzystania oraz wsparcia państw członkowskich w wyborze i wdrażaniu narzędzi, które mogą poprawić jakość i solidność planowania strategicznego WPR.

Przegląd dowodów z różnych narzędzi analitycznych wskazuje, że **żadne pojedyncze narzędzie nie może skutecznie wspierać wszystkich etapów cyklu politycznego.** Zamiast tego każde narzędzie oferuje konkretne mocne strony na określonych etapach, co sprawia, że ich komplementarność ma zasadnicze znaczenie. Po połączeniu zintegrowane narzędzia i metody mogą zapewnić znaczną wartość strategiczną.

Narzędzie	Zalety	Wyzwania
Modele	<ul style="list-style-type: none"> Symulacja polityki ex ante Uwzględnia interakcje między produkcją, rynkiem i środowiskiem Wysoka wiarygodność naukowa Zapewniają silne dowody w przypadku zależności „coś za coś” 	<ul style="list-style-type: none"> Wymagająca dużej ilości danych Ograniczone w odniesieniu do nowych zagadnień Wymaga dużej wiedzy specjalistycznej Powolność w porównaniu z kalendarzem politycznym
Ekonomia eksperymentalna	<ul style="list-style-type: none"> Wgląd w zachowania Testowanie opcji projektowych (płatności, wymagania) Uzupełnia modelowanie Wysoka rygorystyczność i wiarygodność naukowa 	<ul style="list-style-type: none"> Wymagające dużych nakładów zasobów i czasu Złożone metody Trudno dostosować do kalendarza politycznego Wymaga specjalistycznej wiedzy
Narzędzia partycypacyjne	<ul style="list-style-type: none"> Silne zaangażowanie interesariuszy Wspierają planowanie strategiczne Elastyczne Niskie bariery techniczne 	<ul style="list-style-type: none"> Zależne od udziału interesariuszy Ryzyko stronniczości Ograniczona głębia analityczna Wymagają wykwalifikowanego moderatora
Monitorowanie	<ul style="list-style-type: none"> Umożliwia zarządzanie oparte na wynikach Integruje wiele źródeł danych Panele kontrolne wyjaśniają wyniki Duża wartość w perspektywie długoterminowej 	<ul style="list-style-type: none"> Bariery instytucjonalne/prawne Wysokie początkowe nakłady na IT/dane Problem z dostępem do danych
Zintegrowane studia przypadków	<ul style="list-style-type: none"> Elastyczność Kompleksowa analiza Odpowiednie do złożonych wyzwań 	<ul style="list-style-type: none"> Wysokie bariery wejścia Wymaga długoterminowej współpracy

Przegląd zalet i wyzwań związanych z metodami i narzędziami analizowanymi w ramach studiów przypadków

Natomiast **podejścia partycypacyjne są zazwyczaj najłatwiejsze do wdrożenia** i mogą zwiększyć legitymację oraz poczucie odpowiedzialności wśród zainteresowanych stron, podczas gdy **bardziej innowacyjne metody** – takie jak **obserwacja Ziemi, zastosowania uczenia maszynowego oraz zunifikowanego języka modelowania (UML)** – niosą ze sobą znaczny potencjał w zakresie poprawy zakresu możliwych analiz i przyspieszenia czasu ich wykonania. Te zaawansowane podejścia nadal napotykają jednak poważne przeszkody, zwłaszcza w odniesieniu do dostępu do danych, interoperacyjności, jakości oraz umiejętności technicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, skuteczność wszystkich narzędzi zależy w dużej mierze od zdolności analitycznych, niezawodnej infrastruktury danych oraz zinstytucjonalizowanej współpracy między środowiskami naukowymi i politycznymi. Chociaż wykonalność techniczna tych narzędzi jest ogólnie wysoka, ich wdrażanie jest niewystarczające przez ograniczenia zdolności instytucjonalnych, luki w danych, brak specjalistycznej wiedzy, napięte terminy podczas przygotowywania PS WPR oraz, w niektórych przypadkach, niewielkie zapotrzebowanie na wsparcie analityczne.

Narzędzia ilościowe: cztery studia przypadków

Cztery studia przypadków przedstawione w module VII pokazują, w jaki sposób modelowanie i ekonomia eksperymentalna mogą wspierać planowanie strategiczne WPR poprzez **ocenę skutków polityki, testowanie reakcji behawioralnych oraz poprawę bazy dowodowej dla podejmowania decyzji**.

Czechy – Ocena skutków WPR za pomocą modelu GLOBIOM
Juliana Arbelaez (Czechglobe)

W czeskim studium przypadku zastosowano **model GLOBIOM** do oceny skutków gospodarczych i środowiskowych różnych konfiguracji WPR w odmiennych scenariuszach klimatycznych. Analiza pokazuje, że wymogi środowiskowe (normy GAEC) mają kluczowe znaczenie dla utrzymania trwałych użytków zielonych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, podczas gdy płatności bezpośrednie mogą zwiększyć emisje z niektórych upraw. W badaniu podkreślono **wysokie wymagania dotyczące zasobów w przypadku modeli dotyczących znacznego obszaru geograficznego oraz potrzebę stałej współpracy** między ministerstwami, twórcami modeli i krajowymi instytucjami badawczymi w celu zapewnienia długoterminowej użyteczności tych modeli.

Węgry – Wykorzystanie modelu CAPRI do analizy wsparcia dla upraw roślin białkowych
Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Węgry wykorzystały **model CAPRI** do zbadania, w jaki sposób zwiększenie wsparcia powiązanego z produkcją soi może wpłynąć na produkcję, użytkowanie gruntów, dochody gospodarstw rolnych i emisje. Scenariusze zakładające wyższe płatności lub bardziej rygorystyczne limity hektarowe znacznie zwiększyły produkcję soi (nawet o 160%) i dochody gospodarstw rolnych (nawet o 80%), jednocześnie zmniejszając emisje CO₂ w scenariuszach uwzględniających programy ekologiczne. Badanie potwierdza **przydatność modelu CAPRI do analizy ex ante WPR na poziomie krajowym, ale ujawnia również ograniczone zapotrzebowanie instytucjonalne na oceny ilościowe** oraz silną zależność od twórców modeli w przypadku bardziej zaawansowanych zastosowań.

Francja – Ekonomia eksperymentalna w celu ulepszenia projektowania modeli AECM
Pauline Mace (Oréade-Brèche)

W francuskim studium przypadku zbadano narzędzia eksperymentalne – początkowo eksperyment wyboru dyskretnego, a później dostosowany do teorii planowanego zachowania – w celu lepszego zrozumienia niskiego poziomu udziału rolników w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych promujących niezależność państwa w zakresie produkcji roślin wysokobiałkowych. Wyniki pokazują, że rolnicy cenią korzyści związane ze środowiskiem i produkcją, ale borykają się z ograniczeniami finansowymi i czasowymi. **Preferują również wsparcie dobrowolne zamiast obowiązkowego i domagają się uproszczenia procedur administracyjnych oraz szybszych płatności**. Badanie pokazuje potencjał ekonomii eksperymentalnej w projektowaniu instrumentów wsparcia, zaznaczając jednocześnie, że zapotrzebowanie na zasoby i mała wielkość próby mogą ograniczać możliwość praktycznego zastosowania tej metody.

Hiszpania – Włączenie danych z cyfrowej księgi gospodarstwa do modelu CAPRI w celu analizy wykorzystania pestycydów

David Nafria (ITACyL)

Hiszpania zbadała, czy dane dotyczące stosowania pestycydów pochodzące z cyfrowej księgi gospodarstwa mogą poprawić zdolność modelu CAPRI do oceny polityki związanej z pestycydami. Włączenie tych danych pozwoliło uzyskać bardziej realistyczne wzorce stosowania pestycydów, lepiej odzwierciedlające regionalne warunki agronomiczne oraz zachęty wynikające z działań środowiskowych. Jednak dobrowolny charakter zgłaszania danych ogranicza ich reprezentatywność. W związku z tym zaleca się **obowiązkowe i zharmonizowane raportowanie w ramach cyfrowej księgi gospodarstwa, wspierane przez anonimizację, walidację oraz przyjazne dla rolników procedury**, w celu wzmocnienia procesów decyzyjnych opartych na dowodach oraz zwiększenia jakości modelu.

Od metod do dowodów: wnioski z analizy studiów przypadków. Podsumowanie debaty

Dyskusja moderowana przez **profesora Emila Erjavca** (Uniwersytet w Lublanie), pokazała rosnące znaczenie narzędzi ilościowych i eksperymentalnych w kształtowaniu polityki rolnej w całej Europie.

Jednym z głównych tematów była **zdolność modeli ilościowych do ułatwiania ustrukturyzowanego dialogu między zainteresowanymi stronami o zróżnicowanych, a czasem sprzecznych priorytetach**. Zapewniając wspólne ramy analityczne, narzędzia te pomagają zharmonizować perspektywę rolników, ministerstw branżowych, organów ds. środowiska i innych podmiotów. Cecha ta ma szczególne znaczenie w kontekście wspólnej polityki rolnej, w której Komisja Europejska opiera się na dowodach ilościowych. Wzmocnienie krajowych zdolności analitycznych poprawia zatem zarówno koordynację wewnętrzną, jak i zdolność państw członkowskich do wyrażania swoich priorytetów podczas negocjacji.

W debacie podkreślono również, że **skuteczność tych narzędzi zależy od dostępności danych o wysokiej**

jakości. Rośnie zapotrzebowanie na szczegółowe informacje, zwłaszcza dotyczące wskaźników środowiskowych, różnorodności biologicznej, dobrostanu zwierząt oraz społecznych aspektów rolnictwa. W tym kontekście zaspokojenie tego zapotrzebowania wymaga również stałych inwestycji, wiedzy technicznej i zaangażowania instytucjonalnego. Z tego powodu kluczowym wyzwaniem jest zachęcanie rolników do dzielenia się danymi, ponieważ zazwyczaj przekazują oni informacje tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub gdy dostrzegają wyraźne korzyści, a obawy związane ze zwiększoną kontrolą administracyjną pozostają barierą. **Budowanie zaufania, zapewnienie przejrzystości i zagwarantowanie silnej ochrony danych są niezbędne do poprawy dostępności danych i wspierania kształtowania polityki opartej na dowodach.**

Kolejną ważną kwestią poruszoną podczas okrągłego stołu była **techniczna złożoność zaawansowanych narzędzi modelowania**. Chociaż wiele modeli jest publicznie dostępnych, ich skuteczne wdrożenie wymaga

specjalistycznej wiedzy, szczególnie w zakresie kalibracji i użytkowania operacyjnego. Podkreślono, że instytucje badawcze często mają lepsze warunki do zarządzania i utrzymywania tych narzędzi niż organy rządowe, ponieważ mogą zapewnić ciągłość, możliwości techniczne i wiarygodność naukową. Ponadto publikacje naukowe wynikające z wykorzystania modeli pomagają legitymizować wyniki i zwiększają zainteresowanie decydentów.

Zbadano również rolę ekonomii eksperymentalnej. Chociaż dziedzina ta generuje wysokiej jakości wyniki naukowe i cenne spostrzeżenia na temat zachowań rolników, jej bezpośredni wpływ na politykę pozostaje ograniczony. Nawet metody eksperymentalne, które są często projektowane z myślą o kontekście akademickim, nie zawsze odpowiadają potrzebom instytucjonalnym lub harmonogramom politycznym, a wyniki mogą być trudne do interpretacji lub zastosowania przez organy zarządzające. Istnieje zatem **potrzeba dostosowania praktyk rozpowszechniania wyników oraz opracowania podejść, które zachowują rygor naukowy, a jednocześnie sprawią, że spostrzeżenia będą bardziej dostępne, aktualne i istotne dla procesów politycznych.** Wreszcie, niewielka świadomość administracji publicznej na temat istnienia i potencjału tych narzędzi dodatkowo ogranicza ich wykorzystanie.

W dyskusji podkreślono również potencjał [cyfrowych ksiąg gospodarstw rolnych](#). Zbiory tych danych oferują szczegółowy wgląd w praktyki rolnicze, w tym wykorzystanie maszyn, harmonogram prac oraz decyzje podejmowane na poziomie poszczególnych działek.

Kluczowe rekomendacje

- Wzmocnienie krajowych zdolności analitycznych w celu poprawy zarówno koordynacji wewnętrznej, jak i siły negocjacyjnej wobec instytucji UE.
- Inwestowanie w infrastrukturę gromadzenia danych i zapewnienie długoterminowego wsparcia dla gromadzenia danych dotyczących środowiska, kwestii społecznych oraz na poziomie gospodarstw rolnych.
- Budowanie zaufania wśród rolników poprzez przejrzystość, zachęty i rzetelne ramy ochrony danych.
- Wspieranie instytucji badawczych jako kluczowych podmiotów udostępniających złożone narzędzia modelowania oraz pełniących rolę pomostu między nauką a polityką.
- Ukierunkowanie badań naukowych – zwłaszcza z zakresu ekonomii eksperymentalnej – tak, by były one bardziej dostępne, aktualne i przydatne dla decydentów.
- Zwiększanie świadomości administracji publicznej na temat dostępności i potencjału narzędzi ilościowych i eksperymentalnych.
- Promowanie ściślejszej współpracy między społecznościami naukowymi i instytucjami w celu zapewnienia, że decyzje polityczne opierają się na solidnych dowodach.

Informacje te mogą pomóc decydentom w lepszej ocenie stopnia elastyczności, jaką zachowują rolnicy w obliczu wymogów regulacyjnych, na przykład w odniesieniu do ograniczeń dotyczących pestycydów. Krajowe rejestry zakupów produktów rolnych stanowią dodatkowe źródło dokładnych danych, chociaż powiązanie tych zapisów z konkretnymi uprawami i okresami stosowania pozostaje technicznie skomplikowane.

We wszystkich dyskusjach wyłonił się wspólny wniosek: choć naukowcy opracowują solidne narzędzia i dostarczają wysokiej jakości dowodów, ich wykorzystanie w procesie kształtowania polityki pozostaje ograniczone. **W wielu europejskich administracjach podejmowanie decyzji oparte na dowodach nie jest jeszcze w pełni zakorzenione, a względy polityczne często mają pierwszeństwo przed analizą techniczną.** W rezultacie grupy badawcze muszą przejąć inicjatywę, aby wykazać praktyczną wartość swoich narzędzi oraz zapewnić, że wyniki badań są aktualne i dostępne w ramach cykli politycznych.

Podsumowując, **postępy w stosowaniu narzędzi ilościowych i eksperymentalnych zależą od stałych inwestycji w dane i zdolności analityczne, ściślejszej współpracy między środowiskami naukowymi i instytucjonalnymi,** oraz świadomych wysiłków na rzecz budowania zaufania wśród rolników i innych zainteresowanych stron. Gdy te elementy zostaną zharmonizowane, narzędzia takie mogą znacznie usprawnić opracowywanie, ocenę i wdrażanie polityki rolnej.

Chmura słów podsumowująca sesję

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

